

ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА ВАЗИРЛИК ВА ИДОРАЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Маматқулов Шохрух Қудратжон ўғли

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети магистранти

+998974431663

shoxruxmamatqulov1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590280>

АННОТАЦИЯ: Мазкур мақолада ихчам, профессионал, адолатли, юқори натижадорликка хизмат қиладиган давлат бошқаруви тизимини жорий қилиш, давлат бошқаруви тизимида маъмурий аппаратни ихчамлаштириш

ва иш жараёнларини мақбуллаштириш масалалари баён этилади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: маъмурий аппаратни ихчамлаштириш, ихчам ҳукумат, вазирлик ва идораларнинг ҳуқуқий мақоми, таркибий тузилма, давлат дастурлари, мақбуллаштириш.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларни, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда давлат дастурларининг тўлиқ бажарилишини таъминлай оладиган, шунингдек, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий муаммоларни ўз вақтида аниқлаб, ҳал эта оладиган давлат бошқаруви тизимини яратиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да бешинчи ҳамда олтинчи мақсадлари ихчам, профессионал, адолатли, юқори натижадорликка хизмат қиладиган давлат бошқаруви тизимини жорий қилиш, давлат бошқаруви тизимида маъмурий аппаратни ихчамлаштириш

ва иш жараёнларини мақбуллаштириш вазифалари белгиланган [1].

Бироқ, давлат бошқарувининг тўлақонли институционал асосларини яратиш билан боғлиқ айрим камчиликлар мавжуд. Хусусан, республикада янги вазирлик ва идораларни ташкил этиш ва тугатишнинг аниқ тартиби белгиланмаган ҳамда ягона ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинмаган бўлиб, ушбу ҳолат қуйидаги салбий оқибатларни келтириб чиқармоқда:

Биринчидан, давлат бошқаруви органлари сонининг кескин ошиб кетишига олиб келиб, соҳада ягона ёндашувни шакллантириш ва ихчам давлат бошқаруви тизимини жорий қилиш, шунингдек, молиявий, кадр, моддий-техника ресурсларини мақбуллаштириш имконини бермаяпти.

Бугунги кунда давлат бошсаруви тизимида вазирлик – 25 та, давлат қўмиталари – 9 та; қўмиталар – 7 та, агентликлар – 34 та, марказлар – 5 та, инспекциялар – 14 та фаолият юритади. Мазкур давлат бошсаруви органларининг 6 мингдан ортиқ функциялари мавжуд, шунингдек, давлат органлари марказий аппаратида жами 10 мингдан ортиқ, ҳудудий бўлинмаларда 50 мингдан ортиқ давлат хизматчиси мавжуд.

Иккинчидан, давлат бошқаруви органларига юклатилган вазифа ва функциялар ижросининг такрорланишига, бу эса аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатилаётган давлат хизматлари сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда ҳамда турли бюрократик расмиятчиликлар кўпайишига олиб келмоқда.

Учинчидан, давлат бошқаруви органларининг асосий таъминоти бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилишидан келиб чиқиб, ундаги юклама йилдан-йилга ошиб бормоқда.

Маълумот учун: *Молия вазирлиги маълумоти*га кўра, давлат бошқаруви органларини сақлаш учун бюджетдан 2018 йилда 1 триллион 825 миллиард сўм ажратилган ёки бюджет харажатларининг 5 фоизини ташкил қилган. 2019 йилда ушбу рақам 3 триллион 757 миллиард 300 миллион сўмни, 2020 йилда еса 5 триллион 318 миллиард 600 миллион сўмни ташкил этади.

Мамлакатимизда вазирлик ва идоралар асосан Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан давлат ва жамият турли соҳаларига оид муайян масала пайдо бўлганда уни ҳал этиш зарурати юзага келган ҳолларда ташкил этилади ва тугатилади.

Маълумот учун: *Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 78-моддасида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатларининг 13-бандида Ўзбекистон Республикаси Президентининг вазирликлар, давлат қўмиталари ва давлат бошқарувининг бошқа органларини тузиш ҳамда тугатиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш белгиланган.*

Мазкур соҳада хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилганда, давлат бошқаруви органлари таркибий тузилмаларини ташкил этиш бўйича минимал норматив ва мезонлар ишлаб чиқилганлиги маълум бўлди.

Японияда янги вазирлик ва идораларни ташкил этиш махсус қонунлар қабул қилишни талаб қилади. Бундай амалиёт мамлакат учун келажакда давлат бошқаруви тизимини ривожлантиришнинг асосий йўлини, яъни алоҳида вазирлик ва идоралар номидан иш юритувчи ва тўлиқ давлат бюджети ҳисобидан молиялаштириладиган ташкилотлар мажмуаси

кўринишидаги маъмурий соҳада ихчам ҳукумат тузилмасини яратиш имконини яратган[2].

Японияда ташкил этиш тўғрисидаги махсус қонунлар асосида қуйидаги масалалар ҳал қилинади:

- вазирликлар, комиссиялар ва идораларни ташкил этиш, уларнинг ваколат доирасини белгилаш;
- юқоридаги тузилмаларнинг ички бўлинмаларини: котибиятлар, бюролар ва бўлимларни ташкил этиш;
- бириктирилган тузилмалар: кенгашлар, маслаҳат органлари, экспериментал лабораториялар, илмий-тадқиқот институтларива бошқаларни ташкил этиш ва ваколат доираси;
- вазирлик ва идораларнинг маҳаллий (минтақавий) органларини ваколат доирасини белгилаш.

Мисол учун, “Давлат бошқаруви тузилмаси тўғрисида”ги Қонуннинг 7-моддасига кўра марказий бошқарув ташкилий тузилмасининг асосий бўлинмалари вазирликнинг марказий аппарати, вазирлик, комиссия ва маъмуриятдан иборатлиги келтирилган.

“Тузилма тўғрисида”ги Қонунда эса вазирликларнинг ягона тузилмаси белгиланган бўлиб, улар котибият, бюро, бошқармалар, бўлимлар ва канселяриялардан иборат бўлиши керак.

Шунингдек, “Ташкил этиш тўғрисида”ги Қонунда вазирлик ва идораларни ташкил этишнинг умумий тартиби ҳамда уларнинг ички ташкилий тузилмасини тартибга солишдан ташқари, вазирлик ва идораларнинг вазифа ва ваколатларини белгилаб берилади.

Ушбу қонунларнинг барча қоидалари энг юқори аниқлик ва шаффофликка эришиш, турли бўлимларнинг функциялари ва ваколат соҳаларининг такрорланишига йўл қўймаслик мақсадини кўзлаган ҳолда жуда чуқур ва батафсил тақдим этилган.

Грузиянинг “Грузия ҳукумати тузилмаси, ваколатлари ва фаолияти тартиби тўғрисида”ги Қонунининг 14-моддасига кўра вазирликлар давлат ва жамият ҳаётининг муайян соҳаларида давлат бошқарувини таъминлаш мақсадида қонун асосида ташкил этилади.

Мазкур Қонуннинг 15-моддасига асосан вазирлик ҳукуматга ҳисобот беради ва қонун билан белгиланган ёки ҳукумат ва бош вазир томонидан қонун асосида тайинланган вазифаларни бажаради. Шунингдек, мазкур Қонуннинг 16-моддасига кўра вазирликнинг бошқарув соҳаси вазирлик тўғрисидаги Низом билан белгиланади[3].

Молдова Республикаси “Марказий давлат бошқаруви тўғрисида”ги 98-сон Қонунига мувофиқ ижро органларининг институционал тузилиши, уларни ташкил етиш ва тугатиш тартиби ҳамда вазифа ва ваколатлари белгиланган. Шунингдек, вазирлик ва идораларнинг ҳуқуқий мақоми, вазифа ва ваколатлари мустақамланган.

Қонуннинг 14-моддасида вазирлик таркибий тузилмасига кирувчи тузилмалар белгиланган[4]. Хусусан:

- Агентлик вазирлик таркибий тузилмасидаги алоҳида ташкилий тузилма бўлиб, вазирлик фаолият соҳаларидаги тегишли соҳаларни бошқариш функцияларини амалга ошириш учун ташкил этилади.

- Давлат хизмати вазирлик таркибий тузилмасидаги алоҳида ташкилий тузилма бўлиб, давлат хизматларини кўрсатиш, давлат рўйхатидан ўтказиш, шунингдек тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ёки амалга ошириш учун зарур бўлган ҳужжатларни бериш учун ташкил этилади;

- Давлат инспексияси вазирлик таркибий тузилмасидаги алоҳида ташкилий тузилма бўлиб, вазирлик фаолиятига тегишли соҳаларда давлат назоратини ҳамда назорат функцияларини амалга ошириш учун ташкил этилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ихчам давлат бошқаруви тизимини яратиш, давлат бошқаруви органлари сонининг асосиз кенгайишига йўл қўймаслик ҳамда бошқарув органлари самарадорлигига эришиш мақсадида давлат бошқаруви органларини ташкил этиш ва тугатишнинг тартибини белгилаб берувчи “Давлат бошқаруви тузилмаси тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш таклиф этилади.

Қонун лойиҳасида қуйидагиларни назарда тутиш мақсадга мувофиқ:

- давлат бошқаруви органлари ҳуқуқий мақомини марказда ҳам қуйи тизимда ҳам аниқ белгилаш, шунингдек, бажарадиган вазифа ва функцияларидан келиб чиқиб, турдош (яқин) бўлган вазирлик ва идоралар ҳуқуқий мақомини белгилашда ягоналикни таъминлаш;

- давлат бошқаруви органлари фаолиятининг тамойилларини белгилаш;

- вазирлик ва идораларни ташкил этиш, қайта ташкил этиш ёки тугатиш тартиби;

- давлат бошқарув органлари (вазирлик, давлат қўмитаси, қўмита, агентлик, инспексия)ни ташкил этиш ва тугатиш, уларнинг номини ҳамда ваколатларини ўзгартиришнинг аниқ нормативлари;

- давлат бошқарув органлари тугатилганда уларнинг тегишли ваколатлари, вазифа ва функциялари ўтказиладиган ижро этувчи органни белгилаш тартиби;

- вазирлик ва идораларнинг таркибий тузилмасини (марказий аппарати, муассасалари, ҳудудий бошқармалари) шакллантириш мезонлари;
- вазирлик ва идораларнинг бош бошқарма, бошқарма, департамент, бюро, бўлим каби таркибий бўлинмаларини ташкил этиш, тугатиш ёки оптималлаштиришни ҳамда бўлинмалар штат бирликлари (бошқарув ва ёрдамчи ходимлар)ни юклатилган вазифа ва функцияларни амалга ошириш самарадорлиги индикаторидан келиб чиқиб белгилаш, қисқартириш ёки кўпайтириш тартиби;
- вазирлик ва идораларга қонун ҳужжатлари билан қўшимча вазифа ва функциялар ҳамда мажбуриятлар юклаш мезонлари.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”
2. Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 384 с
3. Закон Грузии “О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии” 11 февраля 2004 года № 3277-ПС <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2062/33/ru/pdf>
4. Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 98 din 04-05-2012 privind administrația publică centrală de specialitate Publicat : 03-08-2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164 art. 537 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106465&lang=ro